

Три камня преткновения специальной теории относительности. О теории аберрации

А.П. Плясовских

Рассмотрены три «камня преткновения» специальной теории относительности (СТО), представляющие собой три очень простых по виду задачи, которые невозможно решить методами СТО, не меняя условий и способа решения этих задач. Точные науки требуют, чтобы величины, рассчитанные разными способами при одних и тех же условиях, имели одно и то же значение. Значения величин, рассчитанные разными способами с использованием СТО при скоростях, близких к скорости света могут отличаться друг от друга в невообразимые миллиарды раз. Противоречия, возникающие при решении задач с использованием СТО требуют своего разрешения, поскольку рассматриваемые СТО эффекты необходимо учитывать при разработке спутниковых навигационных систем. Одним из путей разрешения указанных противоречий является создание альтернативных СТО теорий (на эту возможность указывал сам Эйнштейн). Разработанная автором теория аберрации представляет собой первую альтернативную СТО теорию, которая подтверждена экспериментально. Теория аберрации позволяет непротиворечиво решать рассмотренные и другие подобные задачи.

Ключевые слова: научная проблема, специальная теория относительности, СТО, скорость света, релятивистский эффект, теория аберрации

Оглавление

1. Введение	2
2. Камень преткновения № 1. Интервал времени.....	3
2.1. Задача 1 о движущихся навстречу друг другу часах.....	6
2.2. Возникшие противоречия	10
2.3. О понятии «относительности одновременности».....	11
2.4. Противоречие в спутниковых навигационных системах	11
2.5. Вывод 1.....	12
3. Камень преткновения № 2. Длина тел.	12
3.1. Введение.....	12
3.2. Задача 2 о двух рельсах	13
3.3. Обсуждение решений.....	16
3.4. Вывод 2.....	16
4. Камень преткновения № 3. Сокращение пространственного расстояния	17
4.1. Введение.....	17
4.2. Задача 3 о сокращении пространства	17
4.3. Противоречие.....	19

4.4. Обсуждение.....	19
4.5. Вывод 3.....	20
5. Противоречия и пути их разрешения.....	20
5.1. Пути разрешения противоречий.....	20
6. Дополнение. Модификация задачи 2 о длине тел.....	21
7. Теория абберации – первая альтернативная СТО теория, которая подтверждена экспериментально. Краткие сведения.....	25
7.1. Особенности теории абберации.....	25
7.2. Закон абберации физических величин.....	27
7.3. Ключевые отличия теории абберации от СТО.....	28
8. Решение задач с помощью теории абберации.....	29
9. Заключение.....	29
Список литературы.....	30

1. Введение

В точных науках действует правило: *разные способы расчета одной и той же величины всегда должны приводить к одним и тем же результатам* (с учетом допустимой погрешности вычислений).

Приведем следующий пример из евклидовой геометрии. Пусть требуется найти площадь треугольника с использованием формулы «Площадь треугольника S_1 равна половине произведения основания a на высоту h_a , проведенную к основанию» (рис. 1, а).

$$S_1 = \frac{1}{2} a \cdot h_a.$$

Рис. 1.

Следует заметить, что если для расчета площади треугольника взять его другую сторону b и другую высоту h_b (рис. 1, б), то мы получим такое же значение площади

$$S_2 = \frac{1}{2} b \cdot h_b, S_2 = S_1.$$

В воздушной навигации, если мы разными способами рассчитываем безопасную высоту полета, то какими бы способами мы ни рассчитывали ее, в итоге мы должны получить одно и то же ее значение. В аэродинамике, если мы разными способами рассчитываем воздушную скорость самолета, то все способы расчета должны приводить к одному и тому же результату.

Как бы мы ни рассчитывали одну и ту же величину при одних и тех же исходных данных, во всех случаях мы должны получить одно и то же (одинаковое) значение. Это аксиома, которая используется для подтверждения достоверности разных формул и разных способов расчета каких-либо величин во всех без исключения точных науках.

Если, например, кто-то вывел совершенно новую, неизвестную ранее формулу расчета площади треугольника, то ее достоверность легко проверить. Для подтверждения достоверности новой формулы достаточно рассчитать значение площади разными способами и сравнить результаты. Если результаты отличаются друг от друга, следовательно предложенная формула ошибочна, не достоверна.

Заметим также, что без расчета числовых значений величин порой сложно убедиться в достоверности или недостоверности каких-либо формул или способов расчета каких-либо величин.

Это азбучные истины точных наук.

Ниже мы приведем три простых примера расчета трех разных физических величин методами специальной теории относительности (СТО), которые настолько просты, что понять их суть может даже неглупый старшеклассник общеобразовательных учреждений, не говоря уже о людях с высшим образованием, кандидатах и докторам наук.

Мы рассчитаем интервал времени, длину тела и расстояние между телами в случае симметричного движения друг относительно друга двух часов и двух тел. Расчеты будут выполнены двумя разными способами.

Мы увидим, что в СТО разные способы расчета одной и той же (физической) величины приводят к разным, противоречащим друг другу результатам. Это подобно тому, как если бы разные способы расчета площади одного и того же треугольника приводили бы к совершенно разным, совершенно несовместимым друг с другом результатам. Это подобно тому, как если бы разные способы расчета безопасной высоты полета самолета в воздушной навигации давали бы совершенно разные ее значения, которые значительно отличаются друг от друга. Это подобно тому, как разные способы расчета скорости самолета приводили бы к абсолютно несовместимым друг с другом значениям. Заметим здесь, что ошибочный расчет безопасной высоты самолета может привести к столкновению самолета с землей, а ошибочный расчет скорости самолета может привести к тому, что самолет выйдет на закритические углы атаки и свалится в штопор.

2. Камень преткновения № 1. Интервал времени.

Приведем очень простую по виду задачу о часах, которые движутся навстречу друг другу. Известна относительная скорость движения и время до встречи по одним часам. Требуется найти время до встречи по вторым часам. Решение требуется найти методами специальной теории относительности (СТО), другие методы использовать запрещается по условию задачи.

История вопроса состоит в следующем. В 1905 году была опубликована первая работа Альберта Эйнштейна по СТО, которая называлась «К электродинамике движущихся тел» [1]. В работе, в частности был сделан революционный для своего времени вывод о зависимости времени часов от скорости их движения в неподвижной системе отсчета. «Движущиеся часы идут медленнее неподвижных», в этом состоит суть эффекта, который является одним из ключевых положений этой теории. В работе [Там же], в частности, говорится:

«Если в точках A и B системы K помещены покоящиеся синхронно идущие часы, наблюдаемые в покоящейся системе, и если часы из точки A двигать по линии, соединяющей ее с B , в сторону последней со скоростью v , то по прибытии этих часов в B они уже не будут более идти синхронно с часами в B . Часы, передвигавшиеся из A в B , отстают по сравнению с часами, находящимися в B с самого начала, на $(1/2)t(v/c)^2$ сек (с точностью до величин четвертого и высших порядков), если t – время, в течение которого часы из A двигались в B . Сразу видно, что этот результат получается и тогда, когда часы движутся из A в B по любой ломаной линии, а также тогда, когда точки A и B совпадают.

Если принять, что результат, доказанный для ломаной линии, верен также для непрерывно меняющей свое направление кривой, то получаем следующую теорему.

Если в точке A находятся двое синхронно идущих часов и мы перемещаем одни из них по замкнутой кривой с постоянной скоростью до тех пор, пока они не вернутся в A (на что потребуется, скажем, t сек), то эти часы по прибытии в A будут отставать по сравнению с часами, остававшимися неподвижными, на $(1/2)t(v/c)^2$. Отсюда можно заключить, что часы с балансиrom, находящиеся на земном экваторе, должны идти несколько медленнее, чем точно такие же часы, помещенные на полюсе, но в остальном поставленные в одинаковые условия».

Поясним, что имеет ввиду Эйнштейн. Пусть в точках A и B на оси X расположены неподвижные синхронизированные друг с другом часы A и B (рис. 2). Если взять третьи часы C , которые в начальный момент времени находятся рядом с часами A , и синхронизированы с ними, то при движении часов C к часам B часы C отстанут от часов B . Проще говоря, если в начале пути из точки A в точку B движущиеся часы C шли одинаково с часами A и B , то в конце пути часы C отстанут от них.

Рис. 2. При движении часов C от часов A к часам B часы C отстанут от них.

Если, кроме того, часы C совершат движение по замкнутому маршруту, то они отстанут от часов A , которые находились неподвижно в точке старта (рис. 3).

Рис. 3. Совершив движение по замкнутому маршруту часы C отстанут от неподвижных часов A .

Положение о замедлении хода часов при их движении в работе [2, с. 156] сформулировано следующим образом: «Если *наблюдать* часы из системы, по отношению к которой они равномерно движутся со скоростью v , то окажется, что они идут в $1/\sqrt{1 - (v/c)^2}$ раз *медленнее*, чем те же часы, неподвижные по отношению к этой системе».

Несколько в другой формулировке это положение выглядит так: «Показание часов (наблюдаемое из покоящейся системы) отстает в секунду на $(1 - \sqrt{1 - (v/c)^2})$ сек» [1, с. 19].

В работе [3, с. 549] положение о замедлении хода движущихся часов сформулировано так: «Относительно системы K часы (секундомер, удары которого отсчитывают секунды – прим. авт.) движутся со скоростью v ; при наблюдении из этой системы отсчета между ударами этих часов проходит не секунда, а $1/\sqrt{1 - (v/c)^2}$ секунд, то есть несколько большее время. Часы, вследствие своего движения, идут медленнее, чем в состоянии покоя».

Нобелевский лауреат Ричард Фейнман выразил этот результат так: «Если вы со стороны наблюдаете, как космонавт (движущегося межпланетного корабля – прим. авт.) закуривает папиросу, вам кажется, что он делает это медленнее, нежели обычно, хотя сам он считает, что все происходит в нормальном темпе. Стало быть... приборы для измерения времени («часы») должны замедлить свой ход. Иначе говоря, когда часы на космическом корабле отсчитывают, по мнению космонавта, 1 сек, то по мнению стороннего наблюдателя, пройдет $1/\sqrt{1 - (v/c)^2}$ сек» [4].

В учебнике [5, с. 23-24] вопрос о замедлении хода движущихся часов излагается так: «Пусть относительно инерциальной системы отсчета K движутся прямолинейно и равномерно другие часы. Система отсчета K' связанная с этими последними, тоже инерциальная. Тогда часы в системе K' с точки зрения наблюдателя в системе K отстают по сравнению с его часами. И наоборот, с точки зрения системы K' отстают часы в системе K . Убедиться в отсутствии какого-либо противоречия можно, обратив внимание на следующее обстоятельство. Для того чтобы установить, что часы в системе K' отстают относительно часов в системе K , надо поступить следующим образом. Пусть в некоторый момент времени часы в K' пролетают мимо часов в K , и в этот момент показания обоих часов совпадают. Для сравнения хода часов в K и K' надо вновь сравнить показания тех же движущихся часов в K' с часами в K . Но теперь мы уже сравниваем эти часы с другими часами в K – с теми, мимо которых часы в K' пролетают в другой момент. При этом обнаружится, что часы в K' будут отставать по сравнению с часами в K , с которыми они сравниваются. Мы видим, что для сравнения хода часов в двух системах отсчета необходимы несколько часов в одной системе и одни в другой. Поэтому этот процесс не симметричен по отношению к обеим системам. Всегда окажутся отстающими те часы, которые сравниваются с разными часами в другой системе отсчета».

Сколько времени, согласно СТО, пройдет по движущимся часам, если по неподвижным часам пройдет время Δt ? В соответствии с представленным выше положением, за 1 секунду по неподвижным часам, по движущимся равномерно и прямолинейно часам пройдет $\sqrt{1 - (v/c)^2}$ секунд. Соответственно, если по неподвижным часам пройдет Δt секунд, то по движущимся часам пройдет

$$\Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - (v/c)^2} \text{ секунд.}$$

При скорости движения v равной 0,866 скорости света, эта формула приобретает вид

$$\Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - 0,866^2} = 0,5 \cdot \Delta t \text{ секунд.}$$

Если, например, мы будем наблюдать за космонавтами космического корабля, который движется относительно Земли со скоростью $v = 0,866$ скорости света c , то за одну минуту по нашим земным часам, на космическом корабле пройдет в два раза меньше, то есть всего 30 секунд!

Актуальность. Релятивистское замедление времени, согласно СТО, приводит к суточной погрешности хода часов спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS большей, чем 7000 нс (наносекунд, $1 \text{ нс} = 10^{-9} \text{ с}$). Значение суточного отставания часов спутника по сравнению с неподвижными часами на Земле из-за релятивистского «замедления времени» δt за 86400 секунд, то есть за сутки, рассчитывается по формуле [1, с.19]

$$\delta t = 86400 \times (1 - \sqrt{1 - (v/c)^2}) \text{ секунд.}$$

где v и c – скорость движения навигационного спутника и скорость света, соответственно.

Спутники ГЛОНАСС и GPS движутся со скоростью примерно 3 900 м/с. Скорость света в вакууме равна приблизительно 300 000 000 м/с.

При этом в соответствии с существующими требованиями пределы допускаемых смещений национальной шкалы времени UTC(SU) относительно шкалы всемирного координированного времени UTC составляют +/- 3,0 нс [6]. Таким образом, точность современного государственного первичного эталона единиц времени, частоты и национальной шкалы времени *в тысячи раз выше* величины расчетного суточного «релятивистского» ухода часов этих спутниковых навигационных систем. Противоречия, возникающие при расчете релятивистского эффекта замедления времени, являются выражением серьезной научной проблемы, поскольку величина погрешности, возникающей при расчете ухода спутниковых часов из-за этого эффекта, является настолько большой, что пренебрегать ею ни в коем случае нельзя.

2.1. Задача 1 о движущихся навстречу друг другу часах

Пусть друг относительно друга со скоростью v движутся два ряда часов (рис. 4). Каждый ряд часов жестко прикреплен к длинным твердым, например, металлическим стержням, которые движутся параллельно друг другу в непосредственной близости.

Часы в каждом ряду синхронизированы друг с другом. В момент времени «00:00:00» (начала очередных суток) по синхронизированным часам одного ряда часы другого ряда также устанавливаются на «00:00:00» по показаниям ближайших к ним часов противоположного ряда. В этот момент времени все часы обоих рядов оказываются синхронизированными.

Рис. 4. Задача о движущихся навстречу друг другу часах.

Возле часов A , расположенных в первом ряду, находится наблюдатель A . Возле часов B , расположенных во втором ряду, находится наблюдатель B . С точки зрения наблюдателя A часы A и все другие часы первого ряда неподжны, а часы B и все другие часы второго ряда движутся. С точки зрения наблюдателя B часы B и все другие часы второго ряда неподжны, а часы A и все другие часы первого ряда движутся.

Скорость v относительного движения рядов равна $0,866$ скорости света.

Часы A в первом ряду и часы B во втором ряду оснащены датчиками близости, например гипотетическими концевыми выключателями, срабатывающими в момент сближения (прохождения мимо друг друга) этих часов. При срабатывании концевого выключателя часы A и B останавливаются (как останавливается секундомер), после чего эти часы можно переместить для сравнения их показаний какому-либо исследователю.

С точки зрения наблюдателя A часы B движутся к неподжным часам A со скоростью v (рис. 5). На рисунке наблюдатель A обозначен квадратом.

Рис. 5. Движение часов B относительно неподжных часов A .

Вопрос 1.1. Рассчитайте, сколько времени покажут часы B в момент остановки при встрече с часами A , если при встрече часы A будут показывать 100 секунд («00:01:40,000»)? Вводить дополнительные тела, часы или системы отсчета запрещено. Ответ на этот вопрос нужно найти с использованием формул СТО с указанием источника (предпочтительно работ Эйнштейна).

Подсказка

Согласно СТО [1, с.19; 5, с. 22] ответ можно найти по формуле

$$t_B = t_A \times \sqrt{1 - (v/c)^2} \text{ секунд.}$$

где t_A и t_B – это время часов A и B , соответственно, при встрече.

При скорости $v = 0,866 c$ эта формула имеет вид

$$t_B = 0,5 \times t_A.$$

Решение 1.1. Простой устный расчет по приведенной формуле дает ответ: остановившиеся при встрече с часами A часы B покажут 50 секунд. Запомним этот результат: показание часов A – 100 секунд, часов B – 50 секунд.

Вопрос 1.2.

Рассмотрим теперь эту же ситуацию с другой стороны. С точки зрения наблюдателя B часы A движутся к неподжным часам B со скоростью v (рис. 6). На рисунке наблюдатель B обозначен квадратом.

Рис. 6. Движение часов A относительно неподвижных часов B .

Сколько времени покажут часы B в момент остановки при встрече с часами A , если при встрече часы A будут показывать 100 секунд?

Подсказка

В этом случае нужно воспользоваться аналогичной формулой

$$t_A = t_B \times \sqrt{1 - (v/c)^2} = 0,5 \times t_B,$$

откуда

$$t_B = 2 \times t_A \text{ секунд.}$$

Решение 1.2. Элементарный расчет по приведенной формуле дает ответ: остановившиеся при встрече с часами A часы B покажут 200 секунд. Запомним и этот результат: показание часов A – 100 секунд, часов B – 200 секунд.

Вопрос 1.3.

После остановки часов A и B в момент их встречи (рис. 4) эти часы были перемещены некоторому исследователю для сравнения их показаний.

Какие показания этих часов зафиксирует исследователь?

Решение 1.3.

Вспомним полученные выше результаты при ответах на вопросы 1 и 2. Показание часов A по условию задачи было равно 100 секунд.

Однако показания *одних и тех же* часов B при расчетах двумя разными способами разительно отличаются друг от друга. Первый способ расчета дал значение 50 секунд, а второй способ – 200 секунд.

Это подобно тому, как если бы один способ расчета безопасной высоты самолета дал значение 200 метров, а второй – 800 метров. Но на какой высоте полета самолет не столкнется с землей на самом деле?!!

Какие показания остановившихся при встрече часов B будут на самом деле?

В данном примере показания часов B , рассчитанные разными способами, отличаются друг от друга «всего лишь» в 4 раза. Однако если скорость движения часов навстречу друг другу принять равной 0,9999 (4 девятки после запятой) скорости света, то показание часов B при расчете первым способом будет равно 1,41 секунды, при расчете вторым способом – 7 071 секунд. При этой скорости показания *одних и тех* часов B , рассчитанные двумя разными способами, отличаются друг от друга в 5 000 (пять тысяч) раз! При скорости 0,9999999 (7 девяток после запятой) скорости света, значения времени этих часов отличаются уже в 5 000 000 (пять миллионов) раз. При скорости 0,999999999999 (11 девяток после запятой) скорости света, значения показаний часов отличаются в невообразимые 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) раз. При скорости 0,999999999999999 (15 девяток после запятой) скорости света – отличие в 500 000 000 000 000 (пятьсот триллионов) раз.

Что можно было бы сказать о формулах расчета площади треугольника, если бы они при расчетах разными способами при одних и тех же исходных данных приводили к значениям, отличающимся друг от друга в миллиарды или в триллионы раз?!!

Обсуждение решений

При решении задачи о показаниях одних и тех же часов мы имеем противоречие. Часы A при встрече по условиям задачи в момент остановки будут показывать 100 секунд. Однако часы B при этом, с одной стороны, покажут 50 секунд, а с другой стороны, 200 секунд. Это невозможно. Остановившиеся при встрече часы B не могут показывать два значения времени одновременно. Остановившиеся часы B могут показывать одно и только одно значение времени.

Следует обратить внимание также на то, что по условиям задачи (рис. 4) с точки зрения первого и второго рядов часов имеет место абсолютно симметричная картина (рис. 7).

Рис. 7. Симметрия относительного движения.

В силу очевидной симметрии движения двух рядов часов, а также в силу изотропности пространства показания часов A и B должны быть после их остановки одинаковыми, то есть равняться 100 секундам.

При рассмотрении движения часов B относительно часов первого ряда (рис. 5) какие-то из часов, представленных на рис. 4, просто исключены из рассмотрения (не изображены на рисунке 5). Аналогичным образом, при рассмотрении движения часов A относительно часов второго ряда (рис. 6) какие-то из часов, представленных на рис. 4, также исключены из рассмотрения. Однако исключение из рассмотрения каких-либо часов не оказывает и не может оказывать никакого влияния на ход рассматриваемых часов.

Поэтому ответы на вопросы 1.1 и 1.2 должны быть одинаковыми. Часы A и B после их остановки должны показывать одинаковое время.

Однако уже ответ на первый вопрос приводит к противоречию. По условию задачи с точки зрения часов A и B картина движения является абсолютно симметричной. Ответив на первый вопрос, мы получили, что после встречи и остановки часов часы A будут показывать 100 секунд, а часы B – 50 секунд. Следовательно часы B до момента остановки шли примерно в 2 раза медленнее часов A . Но это означает также, что часы A шли в 2 раза быстрее часов B , поскольку они обогнали часы B . Но какая причина привела к ускорению хода часов A по сравнению с часами B ? В силу симметрии часы A и B равноправны. Они совершенно одинаковы. Часы B движутся к часам A точно также, как часы A движутся к часам B . Между часами A и B нет абсолютно никакой разницы. Почему же часы A шли быстрее часов B ? Какая физическая причина заставила часы A идти быстрее часов B ? Ответа на эти вопросы у ученых – представителей технических наук нет.

Итак противоречие, к которому приводит ответ на первый вопрос заключается в том, что симметричное движение часов приводит к асимметричным результатам.

Часы A и B совершенно одинаковы по своей конструкции. Почему же их показания при встрече оказались ассиметричными? В силу симметрии движения ассиметрия показаний часов в момент их встречи невозможна.

Нужно иметь ввиду, что всякое движение является относительным. Применительно к рассмотренной задаче (рис. 4) первый ряд часов, с одной стороны, является неподвижным, а второй ряд – движущимся. Но одновременно с этим, с другой стороны, первый ряд часов является движущимся, а второй ряд – неподвижным. Часы B движутся относительно часов A , но при этом (то есть одновременно) часы A движутся относительно часов B . С точки зрения наблюдателя A , движущегося вместе с часами A , эти часы неподвижны, а часы B – движутся. Но с точки зрения наблюдателя B , движущегося вместе с часами B , эти часы неподвижны, а часы A – движутся.

Но разве может наличие или отсутствие наблюдателей возле часов A или B оказывать влияние на то, какие показания этих часов будут в момент их остановки при встрече? Очевидно, что нет. Наличие или отсутствие наблюдателей возле часов не может оказывать совершенно никакого влияния на их ход. Именно поэтому ответы на вопросы 1 и 2 должны быть одинаковыми. Часы идут *объективно*, независимо от того, наблюдает ли кто-нибудь за их ходом или нет.

Заметим, что одним из приемов «разрешения» противоречий СТО является изменение условий или способов решения задачи. В точных науках проверка правильности решения задачи подтверждается, в частности, тем, что разные способы ее решения приводят к одним и тем же результатам. Именно поэтому возникшее противоречие требуется объяснить, не прибегая к изменению условий или способов решения задачи.

2.2. Возникшие противоречия

Противоречия, к которому приводит релятивистское «замедление времени» заключаются в том, что

1. Одно событие происходит одновременно в два совершенно разных момента времени по одним и тем же часам;
2. Одни и те же часы в один и тот же момент времени (момент возникновения события) показывают два совершенно разных значения времени.

В соответствии с законом непротиворечия формальной логики и первое, и второе невозможно. В более общем смысле возникшее противоречие состоит в том, что

3. Расчеты одной и той же физической величины (времени возникновения одного события по одним и тем же часам) разными способами при одних и тех же исходных данных приводят к совершенно разным значениям, которые абсолютно несовместимы друг с другом.
4. Всякое относительное прямолинейное и равномерное движение часов A и B навстречу друг к другу является абсолютно симметричным. Часы A движутся к часам B точно также, как часы B движутся к часам A . Противоречие заключается в том, что СТО приводит к ассиметричным показаниям часов A и B при их встрече и остановке. Этого просто не может быть. При симметричном движении часов их ассиметричные показания невозможны.

2.3. О понятии «относительности одновременности»

Возникает вопрос: может ли помочь объяснить возникшее противоречие понятие «относительности одновременности»? Согласно принципу «относительности одновременности» если два разнесенных в пространстве события наблюдаются одновременно в «движущейся» со скоростью $v > 0$ системе отсчета, то они будут наблюдаться неодновременными относительно «неподвижной» системы.

Однако в СТО это понятие применимо только в случае, если есть два разнесенных в пространстве события. В нашем же случае есть только одно событие: двое часов A и B встречаются рядом при движении друг относительно друга, и в момент сближения останавливаются. Часы останавливаются один единственный раз. Поэтому двух показаний одновременно у одних и тех же остановившихся часов быть не может.

Именно поэтому относительность одновременности в данном случае не помогает объяснить возникшее противоречие.

2.4. Противоречие в спутниковых навигационных системах

Применительно к спутниковым навигационным системам GPS, ГЛОНАСС и другим имеет место следующее противоречие.

С одной стороны, спутники движутся по орбитам относительно земной поверхности. Поэтому, согласно СТО, должно иметь место замедление хода часов навигационных спутников и, соответственно, их отставание от часов на Земле.

Как отмечалось во введении, суточное отставание часов спутника GPS или ГЛОНАСС по сравнению с неподвижными часами на Земле должно составлять величину не менее 7000 нс.

Но, с другой стороны, с точки зрения наблюдателей на спутниках спутники неподвижны, а часы на земной поверхности движутся относительно них. Поэтому с точки зрения часов на спутниках должен иметь место противоположный эффект, то есть часы на Земле должны идти медленнее часов на спутниках. Другими словами, часы на спутниках за сутки должны уходить вперед по сравнению с земными часами на величину не менее 7000 нс.

Противоречие состоит в том, что спутниковые часы, с одной стороны, должны отставать от земных часов. С другой стороны, спутниковые часы, должны идти быстрее земных часов. Но как на самом деле идут спутниковые часы, если не принимать во внимание «гравитационное замедление времени» (фактическую разницу прошедшего времени между двумя событиями, измеренную наблюдателями, находящимися на разных расстояниях от гравитирующей массы)?

С третьей стороны, часы навигационных спутников, расположенных на одной орбите, движутся относительно часов навигационных спутников, расположенных на другой орбите. Поэтому одни часы спутниковых навигационных систем должны отставать от других часов. Какие же часы спутниковых навигационных систем будут отставать от других, если все орбиты имеют одинаковые параметры (одну и ту же высоту и, соответственно, скорость движения)?

Если предположить, что один ряд синхронизированных часов находится на экваторе некоторой вращающейся с большой скоростью планеты, на которой нет атмосферы, а другой ряд синхронизированных часов движется по круговой орбите на очень малой высоте (в этом случае гравитационным замедлением времени в силу его малости можно

пренебречь), то какие часы будут идти медленнее: неподвижные часы на поверхности вращающейся планеты, или же движущиеся часы на орбите? С точки зрения наблюдателя, движущегося на орбите вместе с часами, часы на орбите являются неподвижными, а часы на поверхности планеты, напротив, движущимися.

2.5. Вывод 1

Итак, камень преткновения № 1 СТО заключается в том, что при решении простейшей задачи о показаниях остановившихся при встрече часов разные способы расчета показаний одних и тех же часов приводят к совершенно разным, несовместимым друг с другом результатам. При скорости движения близкой к скорости света рассчитанные значения показаний часов могут отличаться друг от друга в невообразимые миллиарды и триллионы раз! Это подобно тому, как если бы высоты полета одного и того же самолета, рассчитанные разными способами, отличалась друг от друга в миллиарды раз!

3. Камень преткновения № 2. Длина тел.

3.1. Введение

История вопроса состоит в следующем. В работе «К электродинамике движущихся тел» [1] был сделан вывод о том, что движущиеся тела сокращаются в размерах. Сокращение происходит вдоль вектора скорости.

Если, например, по дороге на большой скорости будет мчаться автомобиль, то его длина, измеренная на дороге, сократится, но ширина и высота автомобиля останутся прежними. Сокращение длины происходит в пропорции $1: \sqrt{1 - (v/c)^2}$, где v и c - соответственно скорость движения тела (в нашем случае автомобиля) и скорость света.

Если мы, находясь в космическом корабле, будем наблюдать в иллюминатор твердую метровую линейку, движущуюся мимо нас в направлении своей длины, то мы зафиксируем, что ее длина равна $\sqrt{1 - (v/c)^2}$, то есть она стала короче.

При скорости движения линейки равной 0,866 скорости света, ее длина окажется равной всего 50 см (полметра). При этой скорости все движущиеся тела сокращаются примерно в два раза.

Эффект сокращения длины движущихся тел получил название *лоренцева сокращения*.

Длина движущегося тела, измеренная в неподвижной системе координат, определяется по формуле [5, с. 27]:

$$l = l_0 \sqrt{1 - (v/c)^2}, \quad (1)$$

где l_0 – собственная длина тела (длина тела в покое).

Как измерить длину движущегося тела

Рассмотрим вопрос о том, как измерить длину движущегося по дороге на большой скорости длинного автомобиля. Скорость автомобиля неизвестна.

Рис. 8. Измерение длины движущегося на большой скорости автомобиля способом синхронных выстрелов.

Для этой цели можно применить «способ синхронных выстрелов». Для реализации этого способа потребуются двое синхронизированных часов, установленных в начале и конце автомобиля, а также две мелкокалиберных винтовки, стреляющих вниз одновременно по сигналам синхронизированных часов. Винтовки должны быть расположены рядом с часами в начале и конце автомобиля. Все просто. В некоторый заранее известный (запланированный) момент времени по сигналам часов, которые синхронизированы друг с другом, винтовки должны сделать синхронные выстрелы вниз. После выстрелов пули сделают на дороге отметки, измерив расстояние между которыми можно измерить длину движущегося на большой скорости автомобиля (рис. 8).

3.2. Задача 2 о двух рельсах

Рассмотрим два рельса, длина каждого из которых в покое равна 4 м (рис. 9 а). На поверхности каждого рельса нанесена шкала длины с ценой делений 1 мм (как на обычной измерительной рулетке).

Пусть на первом рельсе закреплены двое синхронизированных часов с лазерами, которые по сигналам часов одновременно посылают два импульсных лазерных луча по направлению ко второму рельсу. Расстояние между лазерами на первом теле равно 1 метру. Рельсы расположены параллельно друг другу в непосредственной близости. Лазеры оставляют отметки на поверхности второго рельса.

Пусть эти рельсы движутся друг относительно друга со скоростью 0,866 скорости света. С точки зрения наблюдателей, расположенных на первом рельсе, этот рельс находится в покое, а второй рельс движется (рис. 9, б).

Согласно СТО вследствие лоренцева сокращения длина второго рельса, измеренного по шкале первого рельса (в связанной с первым рельсом системе отсчета), сократится и станет равной

$$l = l_0 \sqrt{1 - (v/c)^2} = 4 \sqrt{1 - 0,866^2} \approx 2 \text{ метра,}$$

где l_0 – собственная длина второго рельса, равная 4 м.

С точки зрения наблюдателей, расположенных на первом рельсе, второй рельс станет короче, он сожмется в продольном направлении ровно в 2 раза. Вместе со вторым рельсом сожмется и шкала длины, нанесенная на поверхности второго рельса. Это выглядит так, как будто на растянутой в 2 раза резиновой ленте нарисовали обычную шкалу длины, как на

строительной рулетке, а потом резиновую ленту вернули в первоначальное состояние. При этом шкала на резиновой ленте сожмется в 2 раза.

Рис. 9 а. Два четырехметровых рельса в неподвижном состоянии. Расстояние между лазерами на первом рельсе 1 метр.

Рис. 9 б. Второй рельс движется относительно первого со скоростью $v = 0,866$ с. Длина второго рельса сократилась в два раза. Шкала длины на втором рельсе также сжалась в два раза. Какое расстояние между отметками лазеров на втором рельсе будет зафиксировано по сжавшейся шкале длины на поверхности второго рельса?

Рис. 9 в. Первый рельс движется относительно второго со скоростью $v = 0,866$ с. Длина первого рельса сократилась в два раза. Шкала длины и расстояние между лазерами на первом рельсе также сжались в два раза. Какое расстояние между отметками лазеров будет зафиксировано на поверхности второго рельса?

В тот момент, когда второй рельс пролетал мимо первого, были посланы два синхронных импульса лазерных лучей, которые оставили две отметки на сократившемся в длине втором рельсе.

После этого второй рельс остановили, и отправили некоторому исследователю.

Вопрос 2.1: Какое расстояние между отметками лазеров по шкале на втором рельсе зафиксирует этот исследователь?

Решение 2.1.

В данном случае нужно использовать формулу

$$l_2 = \frac{l_1}{\sqrt{1-(v/c)^2}},$$

где l_1 – расстояние между лазерами на движущемся первом рельсе (рис. 9 б);

l_2 – неизвестное расстояние между отметками лазеров на втором рельсе.

Расчет по этой формуле дает

$$l_2 = \frac{1}{\sqrt{1-0,866^2}} = 2 \text{ м.}$$

Мы получили, что расстояние между отметками лазеров по шкале на втором рельсе, рассчитанное первым способом, равно 2 метра. Запомним этот результат.

Заметим, что всякое движение относительно. Второй рельс движется относительно первого рельса. Но при этом, в то же самое время первый рельс движется относительно второго рельса. С точки зрения наблюдателей, расположенных на втором рельсе, второй неподвижен, а движется первый рельс (рис. 9 в). Поэтому с точки зрения наблюдателей, расположенных на втором рельсе, первый рельс станет короче, чем второй ровно в 2 раза. При этом вместе с первым рельсом сожмется и шкала длины, нанесенная на поверхности первого рельса. Кроме этого, сожмется в 2 раза и расстояние между лазерами, расположенными на сжавшемся первом рельсе. По шкале второго рельса это расстояние станет равным 0,5 метра.

В тот момент, когда первый сжавшийся рельс пролетал мимо второго, были посланы два синхронных импульса лазерных лучей, которые оставили две отметки на втором рельсе.

После этого второй рельс отправили некоторому исследователю.

Вопрос 2.2: Какое расстояние между отметками лазеров по шкале на втором рельсе зафиксирует этот исследователь?

Решение 2.2.

Расчет приводит к результату

$$l_2 = l_1 \times \sqrt{1-(v/c)^2} = 1 \times \sqrt{1-0,866^2} = 0,5 \text{ м.}$$

Таким образом, расстояние между отметками лазеров по шкале на втором рельсе, рассчитанное вторым способом, равно 0,5 метра. Запомним и это.

Мы рассмотрели одно и то же относительное движение двух рельсов с двух точек зрения. При этом два лазера послали синхронные лучи в сторону второго рельса только один раз. Отметки лазеров в первом случае (вопрос 2.1) и отметки лазеров во втором случае (вопрос 2.2) одни и те же. Они рассмотрены с разных сторон. После того, как два лазера сделали две отметки на втором рельсе, второй рельс был отправлен некоторому исследователю.

Вопрос 2.3. Какое расстояние между этими отметками лазеров по шкале на втором рельсе зафиксирует исследователь?

Решение 2.3. В первом случае мы получили, что расстояние между отметками на втором рельсе оказалось равным 2 м. Однако второй способ расчета дал ответ в четыре раза меньше: 0,5 м. Разные способы расчета одной и той же величины привели к совершенно разным, абсолютно несовместимым друг с другом значениям.

При скорости движения 0,9999999999 (11 девяток после запятой) скорости света эти значения отличаются друг от друга в 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) раз.

3.3. Обсуждение решений

Очевидно, что если два лазера, расположенные неподвижно на одном рельсе, одновременно делают только две отметки на другом рельсе, то с какой бы стороны мы ни рассматривали эти рельсы, этих отметок будет только две. Расстояние между этими отметками по шкале второго рельса может быть только одно, с любой стороны. СТО дает, что при расчетах этого расстояния двумя разными способами, мы получаем разные его значения, что совершенно невозможно.

Если рассматривать быстрое движение машины по дороге (рис. 8), то мы получим аналогичное противоречие. Если рассматривать движущуюся машину относительно неподвижной дороги, то выполнив измерение ее длины способом синхронных выстрелов, можно получить, что длина машины уменьшилась по сравнению с ее длиной в неподвижном состоянии. Однако, если рассматривать движение с другой стороны, то с точки зрения водителя машины, машина неподвижна, а движется дорога и все, что находится на ней. С этой точки зрения должны сократиться все продольные расстояния на дороге. Если на поверхности дороги будет нанесена шкала длины, то она сожмется подобно тому, как сжимается растянутая предварительно резиновая лента, на которую в растянутом состоянии нанесена шкала длины. Поэтому с точки зрения водителя и пассажиров машины измерение ее длины способом синхронных выстрелов должно показать, что машина, напротив, стала длиннее, чем в неподвижном состоянии.

Пусть гипотетически мы измеряем длину 10-ти метрового автомобиля, который движется со скоростью 0,866 *c*. Расчеты первым способом (дорога неподвижна, автомобиль движется) приводят к выводу, что расстояние между отметками пуль на дороге будет равно 5 м. Расчеты вторым способом (автомобиль неподвижен, дорога движется) приводят к тому, что расстояние между отметками этих же пуль на дороге будет равно 20 м.

3.4. Вывод 2

Итак, камень преткновения № 2 СТО заключается в том, что при расчетах, связанных с длиной движущегося тела, разные способы расчета приводят к совершенно разным, несовместимым друг с другом результатам. При скорости движения близкой к скорости света рассчитанные значения длины тела или расстояния между точками на теле могут отличаться друг от друга в миллиарды раз! Это подобно тому, как если бы высоты полета одного и того же самолета, рассчитанные разными способами, отличалась друг от друга в миллиарды раз!

4. Камень преткновения № 3. Сокращение пространственного расстояния

4.1. Введение

Одним из интересных следствий лоренцева сокращения является сокращение пространственного расстояния (сжатие пространства), которое будто бы имеет место при движении астронавтов на быстро летящем межзвездном космическом корабле.

Если корабль будет лететь со скоростью 0,866 скорости света, то расстояние до звезд впереди по ходу движения корабля сократится (как и в случае измерения длины тел) ровно в два раза. Если корабль будет мчаться со скоростью 0,9999999999 (11 девяток после запятой) скорости света, то расстояние до звезд впереди по курсу полета корабля сократится примерно в 220 000 (двести двадцать тысяч) раз.

Расстояние впереди космолета определяется по формуле

$$s = s_0 \times \sqrt{1 - (v/c)^2}, \quad (2)$$

где s_0 – расстояние в покое.

СТО теоретически открыла человечеству возможность межгалактических путешествий.

Однако сделаем некоторые расчеты.

4.2. Задача 3 о сокращении пространства

Пусть в первой системе отсчета K в начале координат O расположен неподвижный наблюдатель A . Вдоль оси X системы K протянута длинная абсолютно твердая проволока, на которой нанесена шкала длины (такая, как на обычной измерительной рулетке). На расстоянии 0,5 а. е. (астрономических единиц¹) от начала координат в точке B оси X находится прикрепленный к проволоке (неподвижный) лазер B . Такой же лазер A находится в начале координат возле наблюдателя A . На рисунке лазеры обозначены стрелками.

Относительно системы K движется вторая система отсчета K' , ось X' которой параллельна оси X и находится в непосредственной близости от нее. Оси X и X' направлены навстречу друг другу. Вдоль оси X' второй системы K' аналогичным образом протянута абсолютно твердая проволока со шкалой длины. Начало координат системы K' движется по направлению к началу координат системы K , со скоростью v . В начале координат второй системы K' расположен неподвижный в этой системе наблюдатель C .

В начале координат системы K' рядом с наблюдателем C закреплено зеркало C , обозначенное на рисунке маленьким прямоугольником. Такое же зеркало D закреплено на проволоке в точке D оси X' .

Пусть в некоторый момент времени по сигналу синхронно идущих часов, расположенных рядом с лазерами A и B , лазеры посылают импульсные лучи в сторону оси X' . В этот момент времени зеркало C оказалось напротив лазера B , а зеркало D – напротив лазера A .

Лазерные лучи отражаются от зеркал (отраженные лучи обозначены пунктирными стрелками), после чего оставляют отметки на проволоке X первой системы K .

Нам нужно ответить на два вопроса:

1. На каком расстоянии от наблюдателя C (начала координат системы K') расположено зеркало D ?

¹ 1 астрономическая единица (а. е.) – среднее расстояние от Земли до Солнца. 1 а. е. = 149 600 000 км.

2. На каком расстоянии друг от друга отраженные лучи лазеров оставят отметки на проволоке оси X , неподвижной в первой системе отсчета K ?

Рис. 10 а.

Рис. 10 б.

Рис. 10 в.

С точки зрения наблюдателя A первая система K является неподвижной, а система K' – движущейся. В соответствии с этим все твердые масштабы, то есть линейки, неподвижные в первой системе K не изменятся в длине, а линейки, расположенные вдоль оси X' второй K' сжимаются (сокращаются) в длине пропорционально коэффициенту $k =$

$\sqrt{1 - (v/c)^2}$. При скорости v равной $\sqrt{0,75} \approx 0,866$ коэффициент пропорциональности k равен 0,5. Другими словами при этой скорости с точки зрения наблюдателя A шкала длины на проволоке оси X' движущейся системы K' сожмется ровно в два раза (рис. 10 б). Поэтому по сжавшейся в два раза шкале на движущейся проволоке X' расстояние между зеркалами C и D будет равно $|CD| = 2|AB| = 2 \times 0,5 = 1$ а. е.

Итак, лазерные лучи будут отражены от зеркал C и D , расположенных в системе K' на расстоянии 1 а. е. друг от друга.

Рассмотрим относительное движение наблюдателей с лазерами и зеркалами с другой стороны. С точки зрения наблюдателя C зеркала C и D неподвижны в системе K' , а лазеры A и B движутся со скоростью v . Кроме того, с точки зрения наблюдателя C движется также проволока X со шкалой длины системы K . Следовательно эта проволока со шкалой сожмется в соответствии с лоренцевым сокращением ровно в 2 раза (рис. 10 в). Поэтому на сжавшейся проволоке отраженные лучи лазера оставят отметки, расстояние между которыми составит 2 а. е., то есть в два раза больше, чем расстояние между зеркалами, равное 1 а. е.

Заметим следующее. Импульсный луч, испущенный лазером в точке A (рис. 10 а), отразившись от зеркала D практически через мгновение (расстояние между проволоками почти равно нулю по условию) оказался в точке E (рис. 10 в). Расстояние $|AE|$ равно 1,5 а. е. Получается, что луч лазера A за мгновение прошел расстояние 1,5 а. е., а этого не может быть.

4.3. Противоречие

Сделав допущение о том, что при движении пространство в движущейся системе отсчета сокращается, мы пришли к противоречию, в соответствии с которым лазерный луч, испущенный в точке A системы K , отразившись от оказавшегося в непосредственной близости зеркала D практически через мгновение сделал отметку в точке E на проволоке системы K , пройдя за мгновение расстояние 1,5 а. е. (рис. 10 в). Этого не может быть, потому что расстояние 1,5 а. е. свет проходит примерно за 750 секунд. За мгновение свет не может пройти расстояние, равное 750 световых секунд.

4.4. Обсуждение

Рассмотренная задача имеет пока только скорее теоретическое, чем практическое значение при космических полетах. Так, например, спутники ГЛОНАСС вращаются вокруг Земли на круговых орбитах, высота которых 19100 км. Радиус Земли равен примерно 6300 км. Поэтому диаметр орбит спутников равен 50 800 км. Скорость движения спутников равна примерно 3 900 м/с, скорость света 300 000 000 м/с. По формуле (2) можно подсчитать, что из-за лоренцева сокращения орбиты спутников сжимаются примерно всего на 0,00429 м или 4,29 мм.

Космический аппарат Вояджер 1 в настоящее время находится на удалении 24 410 849 000 км от Земли, удаляясь от нее со скоростью около 17 000 м/с. Лоренцево сокращение этого расстояния составляет 39 190 м.

Эти значения лоренцева сокращения являются довольно малыми и их можно не принимать во внимание при решении практических задач спутниковой навигации и навигации космических аппаратов.

Но представим себе, что человечество в некотором будущем решило отправить межгалактическую экспедицию для освоения Вселенной.

Рассчитав, что гипотетически полет пройдет на скорости 0,99999999999999 (13 девяток после запятой) скорости света, астронавты будут уверены, что благодаря лоренцеву

сокращению пространство впереди космолета сожмется примерно в 2 200 000 раз, благодаря чему скорость их движения как бы увеличится во столько же раз. За год полета по часам астронавтов они смогут пролететь расстояние 2 200 000 световых лет. Расстояние от Земли до галактики Андромеда составляет примерно 2 500 000 световых лет. Поэтому, не считая времени, необходимого для ускорения космолета, астронавты будут полагать, что они доберутся до этой галактики за год с небольшим.

Однако решения задач 1-3 показали, что расчеты астронавтов могут оказаться ошибочными. Расстояние, которое нужно пролететь астронавтам до Андромеды, с одной стороны, равно примерно 2 500 000 св. лет. Но, с другой стороны, это же расстояние равно примерно 1,1 св. лет.

Но вдруг окажется, что в реальном космическом полете пространство впереди космолета не сокращается? Этот вопрос заставляют ставить противоречивые результаты вычислений, сделанных при решении задач 1-3.

4.5. Вывод 3

Камень преткновения № 3 СТО состоит в том, что при расчетах, связанных с расстояниями между телами, разные способы расчета приводят к совершенно разным, несовместимым друг с другом результатам.

5. Противоречия и пути их разрешения

Противоречия, полученные при решении задач 1-3 методами СТО, можно сформулировать следующим образом: разные способы расчета одной и той же величины при одних и тех же условиях приводят к разным, абсолютно не совместимым друг с другом результатам. При скоростях, близких к скорости света значения одной и той же величины, рассчитанные разными способами, могут отличаться друг от друга в миллиарды (!) раз.

В точных науках такое недопустимо. Одна и та же величина в одно и то же время при одних и тех же условиях не может принимать одновременно два разных, совершенно несовместимыми друг с другом значения. Одни и те же часы остановившись (см. решение задачи 1) не могут показывать одновременно два разных значения времени. Одно и то же тело не может иметь одновременно две совершенно разные длины, измеренные по одной и той же шкале (см. задачу 2). Расстояние, измеренное разными способами, не может иметь по одной и той же шкале одновременно два разных, несовместимых между собой значения (см. задачу 3).

Эти противоречия требуют своего разрешения, причем эти требования выдвигают практические задачи спутниковой навигации, которые необходимо решать. Как было показано, суточный релятивистский уход спутниковых часов составляет по расчетам СТО 7000 нс, что в тысячи раз превышает требования к точности хода первичных эталонов времени. Поэтому релятивистские эффекты нельзя не принимать во внимание в современных спутниковых навигационных системах.

Однако среди ученых в технических науках нет понимания того, как методами СТО решать задачи, подобные задачам 1-3, и как разрешать противоречия, возникающие при решении этих задач [7-12].

5.1. Пути разрешения противоречий

Один из путей разрешения противоречий, возникающих при решении задач, связанных с релятивистскими эффектами (в том числе в спутниковых навигационных

системах), состоит в поиске причин возникновения противоречий и их разрешение, не выходя за рамки СТО. Следует заметить, что «относительность одновременности», как было показано, не помогает разрешить эти противоречия, поэтому следует искать альтернативное их разрешение.

Другой путь разрешения противоречий указал сам Эйнштейн. Он считал, что «для одного и того же комплекса опытных фактов может существовать несколько теорий, значительно различающихся друг от друга» [3, с. 593]. Именно поэтому, согласно мнению основоположника СТО, альтернативные и значительно различающиеся с теорией относительности теории не только могут, но и должны существовать. История науки подтверждает истинность этого утверждения Эйнштейна. Альтернативными теориями являются: геоцентрическая система мира Птолемея и гелиоцентрическая система мира Коперника; Евклидова геометрия, а также геометрии Римана и Лобачевского; теория Дарвина (естественного отбора) и теория креационизма (создания мира). В настоящее время существуют десятки теорий гравитации, альтернативных общей теории относительности (ОТО) (автор одной из них – профессор МГУ А.А. Логунов). Этот список альтернативных теорий в науке можно продолжить.

Именно поэтому следует обратить внимание на тот путь разрешения противоречий, на который указывает сам основоположник СТО: на альтернативную СТО теорию аберрации, разработанную автором этой статьи. Речь об этой теории пойдет ниже.

6. Дополнение. Модификация задачи 2 о длине тел.

Рассмотрим задачу 2 в следующей модификации.

Пусть точно такие же рельсы как во второй задаче движутся мимо друг друга. На первом рельсе точно также на расстоянии 1 м друг от друга установлены лазеры, которые по сигналам синхронизированных часов одновременно излучают импульсы лазерных лучей (рис. 9 а).

Отличие в том, что поверхность второго лазера представляет собой полупрозрачное зеркало, с нанесенной на ее поверхность шкалой длины. Лазерные лучи сначала оставляют две отметки на шкале второго рельса, затем частично отразившись от зеркальной поверхности, возвращаются к первому рельсу и оставляют две отметки на шкале первого рельса.

Задача состоит в том, чтобы разными способами, полагая поочередно что сначала первый рельс неподвижен, а второй движется, затем что первый рельс движется, а второй неподвижен, при относительной скорости движения $0,866$ скорости света (согласно СТО, при такой скорости движущиеся тела сокращаются ровно в два раза), рассчитать следующие величины:

- 1) Расстояние между отметками двух лазеров на шкале второго рельса;
- 2) Расстояние между отметками отраженных лазерных лучей на шкале первого рельса;
- 3) Найти координаты всех отметок лазеров на шкалах для случаев, представленных на рис. 11 и 12.

Задача решается в два шага.

Первый шаг: находим расстояние между метками лазеров на втором рельсе:

Случай 1: первый рельс неподвижен, второй движется (рис. 11, а);

Случай 2: первый рельс движется, второй неподвижен (рис. 11, б).

Отраженные импульсы лазерных лучей находятся на расстоянии друг от друга, равном расстоянию между отметками лазеров на втором рельсе.

Можно считать поэтому, что независимо от первого шага два импульсных луча лазера были испущены от второго рельса в сторону первого, причем расстояние между лазерными лучами было равно расстоянию между отметками на втором рельсе.

Второй шаг: находим расстояние между метками лазеров на первом рельсе, при условии, что известно (рассчитанное на первом шаге) расстояние между лучами по шкале второго рельса.

Случай 1: первый рельс неподвижен, второй движется;

Случай 2: первый рельс движется, второй неподвижен.

Рис. 11. Шаг 1 решения задачи: а) – второй рельс движется относительно неподвижного первого рельса; б) – первый рельс движется относительно неподвижного второго рельса.

Рис. 12. Шаг 2 решения задачи:

- а) – Случай 1 шага 1, второй рельс движется относительно неподвижного первого рельса;
- б) – Случай 1 шага 1, первый рельс движется относительно неподвижного второго рельса;
- в) – Случай 2 шага 1, второй рельс движется относительно неподвижного первого рельса;
- г) – Случай 2 шага 1, первый рельс движется относительно неподвижного второго рельса.

Комментарий к решению задачи.

Шаг 1 решения задачи дает два разных значения расстояния между отметками лазеров на шкале второго рельса, а именно 2 м и 0,5 м (рис. 11). Противоречие 1: по условию задачи каждый из лазеров испустил по одному импульсу лазерного света, которые оставили всего две отметки на втором рельсе. Расстояние между двумя отметками на шкале второго рельса одно, и это расстояние не может принимать два разных значения. Точно также один и тот же человек в одно и то же время не может иметь рост одновременно 150 см и 190 см.

Шаг 2 решения задачи дает 4 разных значения расстояния между отметками отраженных лучей лазеров на шкале первого рельса, а именно 0,5 м, 1 м, 2 м и 4 м (рис. 12). Противоречие 2 такое же: два луча лазера могут оставить только две отметки на шкале первого рельса, расстояние между которыми может иметь одно и только одно значение.

Как отмечалось во введении, разные способы расчета одной и той же величины всегда должны приводить к одним и тем же результатам.

Найдем расстояние между отметками на первом рельсе, оставленные отраженными от второго рельса лучами лазеров, еще одним способом.

Для лучей лазеров, расположенных на первом рельсе, поверхность второго рельса представляет собой обычное зеркало, движущееся в непосредственной близости от рельса. Поскольку расстояние между прямыми лазерными лучами в сторону зеркала равно 1 м, то и расстояние между отраженными в обратную сторону от зеркала лазерными лучами также равно 1 м (рис. 13).

Рис. 13. Отражение лазерных лучей от движущегося зеркала.

Казалось бы, единственное правильное решение найдено, однако это не так. Если сравнить рисунки 12, а и 12, г, можно увидеть, что в этом случае имеется неоднозначность расстояния между отметками на втором рельсе.

А что делать со значениями расстояния между отметками на первом рельсе 0,5 м, 2 м и 4 м? В точных науках разные способы расчета одной и той же величины *всегда* должны приводить к одним и тем же результатам.

Итак, мы наглядно показали, что разные способы расчета одной и той же величины с использованием СТО приводят к разным, абсолютно несовместимым друг с другом результатам. Это представляет собой камень преткновения СТО.

7. Теория аберрации – первая альтернативная СТО теория, которая подтверждена экспериментально. Краткие сведения

По прозорливому высказыванию Эйнштейна, комплекс физических явлений и опытных данных могут описывать многие совершенно разные теории².

Альтернативные теории не только могут быть, но и неизбежно должны появляться с целью совершенствования стройной и непротиворечивой научной картины мира (здания науки). Однако современное здание науки пока еще нельзя назвать совершенным, о чем свидетельствуют, например, загадки «темной энергии» и «темной материи», которые пока еще не разгаданы. Согласно опубликованным в марте 2013 года данным наблюдений космической обсерватории «Планк», общая масса-энергия наблюдаемой Вселенной состоит на 95,1% из темной энергии и темной материи³, однако, что это такое никто не знает. И быть может, одна из альтернативных СТО теорий поможет разгадать величайшие загадки современной науки, к которым относятся загадочные темная энергия и темная материя.

Теория аберрации – это первая альтернативная СТО теория, которая подтверждена двумя экспериментами [13-20]. Один из этих экспериментов проведен коллективом 100 ученых и инженеров в г. Санкт-Петербурге в 2022 году [21, 22]. Научная публикация об этом эксперименте по версии «международного реестра достижений и рекордов» получила звание «Достояние нации» [23-25]. Кроме того, достоверность Теории аберрации подтверждается результатами другого эксперимента, проведенного учёными Национального института стандартов и технологий NIST в Боулдере (США), которые в течение 14 лет наблюдали за самыми точными часами на нашей планете [26, 27].

Наиболее полно теория аберрации изложена в монографиях [13, 14].

Сокращенное изложение теории аберрации представлено в работе [17].

Кроме того, опубликованы версии научно-популярного изложения теории аберрации [15, 16].

Работы, посвященные теории аберрации можно приобрести на литрес⁴, или найти в поисковых системах интернета по ключевым словам «Плясовских, теория аберрации, альтернатива СТО».

С перечнем научных работ в русскоязычном пространстве можно познакомиться на сайте <https://elibrary.ru>, набрав в поисковой строке фамилию автора «Плясовских А П» и ключевые слова «теория аберрации», «альтернатива СТО», «аберрация».

7.1. Особенности теории аберрации

Теория аберрации, как и СТО, базируется на двух общеизвестных постулатах (принципах) постоянства скорости света и относительности. Кроме того, в теории аберрации добавлен дополнительный *принцип аберрации* (отклонения, изменения) *местоположения* движущегося относительно наблюдателя тела, из которого, в свою очередь вытекает *принцип аберрации физических величин* этого тела (расстояния до тела, размеров тела, хода расположенных на теле часов, скорости движения тела и так далее).

² Эйнштейн А. О специальной и общей теории относительности (общедоступное изложение) Собр. науч. тр. Том 1 (М.: Наука, 1965) с. 530

³ Википедия. Темная энергия.

⁴ Книги Плясовских А.П. по теории аберрации на литрес: <https://www.litres.ru/author/a-p-plyasovskih>

Рис. 14. Аберрация (отклонение) местоположения тела, движущегося относительно наблюдателя. Аберрация расстояния до движущегося тела.

Суть этих принципов очень проста. Согласно принципу *абerrации местоположения* тела наблюдатель видит (наблюдает, фиксирует) движущееся относительно него тело не в том месте, где оно находится на самом деле (не в его *истинном местоположении*), а в другом, *наблюдаемом местоположении* (рис. 14). Причина этого эффекта заключается в движении тела и в запаздывании поступления информации наблюдателю о местоположении тела из-за конечной скорости электромагнитных волн (света), с использованием которых наблюдатель получает информацию.

Физический смысл принципа абerrации местоположения тела можно пояснить следующим примером. Представим себе, что в аэропорту Шереметьево (г. Москва), взлетело воздушное судно (ВС), которое направляется в Санкт-Петербург. Пусть о местоположении ВС непрерывно докладывает экипаж и эти доклады поступают диспетчеру Пулково, но информация о местоположении идет не со скоростью света (как это имеет место при радиосвязи) а гораздо медленнее, со скоростью звука, равной примерно 330 м/с. Расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга равно примерно 650 км. Звук это расстояние пройдет примерно за 33 минуты. Представим себе, что информация о местоположении этого самолета отображается на фоне карты на мониторе диспетчера автоматически. Но в тот момент, когда диспетчер на мониторе увидит, что самолет взлетает в Шереметьево, на самом деле он будет уже примерно на полпути между Москвой и Санкт-Петербургом. Истинное местоположение самолета и его наблюдаемое местоположение будут отличаться друг от друга из-за задержки информации о местоположении ВС, которая движется к диспетчеру со скоростью звука (в нашем примере).

Такая же картина будет иметь место при наблюдении за ВС с помощью радиолокатора, или с использованием гипотетического бинокля, с помощью которого можно видеть самолет на любом удалении, даже в Шереметьево. Только при использовании

для наблюдения электромагнитных волн величина отклонения наблюдаемого местоположения от истинного местоположения ВС будет конечно меньше.

Скорость кометы Галлея при полете мимо Земли равна примерно 70 км/с, минимальное расстояние от Земли до кометы составляет величину 0,15 а. е. На этом расстоянии и при этой скорости отклонение наблюдаемого местоположения кометы от его истинного местоположения составляет величину примерно 5200 км (для сравнения: радиус Земли равен 6300 км).

Принцип аберрации физических величин заключается в том, что при измерении скорости движения тела, расстояния до движущегося тела, хода расположенных на теле часов и многих других величин из-за того же самого эффекта имеет место отклонение (аберрация) измеренных (наблюдаемых) значений этих измеряемых величин от их истинных значений. Частным случаем принципа аберрации физических величин движущегося тела является эффект Доплера, в соответствии с которым измеренная приемником частота электромагнитных колебаний при движении передатчика относительно приемника отклоняется от истинной (собственной) частоты передатчика. Следует заметить, что принцип аберрации физических величин движущегося тела не вытекает из эффекта Доплера и не является следствием доплеровского эффекта.

7.2. Закон аберрации физических величин

В теории аберрации открыт новый, неизвестный ранее закон аберрации физических величин тела, движущегося относительно наблюдателя [13, 14, 20].

Этот закон сформулирован следующим образом:

Наблюдаемые величины тела, движущегося вдоль линии, соединяющей его и наблюдателя, прямо пропорциональны этим же истинным величинам.

Полный перечень величин тела, подчиняющихся данному закону: расстояние от наблюдателя до тела; пройденный телом путь; длина тела; скорость движения тела; темп хода времени расположенных на теле часов; интервал времени, отсчитываемый по расположенным на теле часам; частота расположенного на теле источника излучения; угловая скорость, круговая (угловая) частота и частота вращения материальной точки по окружности; угловая скорость, круговая (угловая) частота и частота вращения тела вокруг оси; круговая частота и частота колебаний прямолинейных гармонических колебаний материальной точки, а также частота протекающего на теле периодического процесса. Закону аберрации подчиняются 16 величин (возможно в будущем их будет больше).

В математической форме закон аберрации имеет вид:

при приближении тела к наблюдателю

$$Q_{obs} = \frac{Q_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}},$$

при удалении тела от наблюдателя

$$Q_{obs} = \frac{Q_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}},$$

в общем виде

$$Q_{obs} = \frac{Q_{tr}}{1 \pm \frac{v_{tr}}{c}},$$

где Q_{obs} и Q_{tr} — соответственно наблюдаемые и истинные величины тела;

v_{tr} и c — соответственно истинная скорость движения тела и скорость света;

знак плюс — при удалении тела от наблюдателя, минус — при приближении тела к нему.

Обобщенный закон аберрации физических величин движущегося тела сформулирован так: **наблюдаемые физические величины тела, движущегося равномерно и прямолинейно относительно наблюдателя, прямо пропорциональны этим же истинным величинам.**

В математической форме обобщенный закон аберрации имеет вид:

$$Q_{obs} = \mu \times Q_{tr},$$

где коэффициент пропорциональности μ определяется формулой

$$\mu = \frac{1}{\cos \sigma + \frac{v_{tr}}{c} \cos \alpha},$$

α — угол между направлением на истинное местоположение материального тела и вектором скорости;

σ — аберрационное смещение (угол между направлением на истинное и направлением на наблюдаемое местоположение тела).

Коэффициент μ можно записать в форме

$$\mu = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v_{tr}}{c}\right)^2 \sin^2 \alpha + \frac{v_{tr}}{c} \cos \alpha}}.$$

(В этом выражении под знаком квадратного корня в знаменателе содержатся только два первых слагаемых.)

При малых v_{tr} (и, соответственно, малых (v_{tr}/c)) выражение для μ приобретает простой вид

$$\mu = \frac{1}{1 + \frac{v_{tr}}{c} \cos \alpha}.$$

7.3. Ключевые отличия теории аберрации от СТО

Наиболее существенные отличия теории аберрации от СТО заключаются в следующем.

1. Истинные размеры движущихся тел остаются неизменными. В СТО движущееся тело сокращается в размерах вдоль линии движения.
2. Наблюдаемые размеры движущихся тел изменяются в зависимости от скорости, и от относительного местоположения наблюдателя и движущегося тела. В СТО нет понятий истинного и наблюдаемого размера тел, в СТО это одно и то же (отчего и возникают некоторые парадоксы СТО).
3. Истинный ход движущихся часов остается неизменным. В СТО движущиеся часы идут медленнее неподвижных часов.
4. Наблюдаемый ход движущихся часов изменяется в зависимости от скорости движения и от относительного местоположения наблюдателя и движущихся часов. При приближении часов к наблюдателю, их наблюдаемый ход ускоряется, а при удалении часов от наблюдателя их наблюдаемый ход замедляется. В СТО нет понятий истинного и наблюдаемого хода часов. В СТО это одно и то же, в чем и состоит причина некоторых парадоксов.
5. В теории аберрации нет парадоксов, таких как парадокс близнецов, парадокс «шеста и сарая» и так далее. СТО изобилует парадоксами.
6. Теория аберрации не исключает относительного движения тел со сверхсветовыми скоростями. В СТО сверхсветового движения тел быть не может. (В космосе, однако, имеются объекты, движущиеся со сверхсветовыми скоростями [19].)
7. Теория аберрации удивительно красива. Красота физико-математической теории выражается симметрией, пропорциональностью частей, их подобием и

гармонией. Формулы преобразований истинных и наблюдаемых физических величин движущегося тела в теории аберрации обладают многогранной симметрией, они удивительно гармоничны. В силу того, что СТО мало кто понимает, судить о красоте этой теории довольно сложно.

8. Решение задач с помощью теории аберрации

Решение задачи о часах. В теории аберрации различают истинный ход часов, который может наблюдать расположенный рядом с часами наблюдатель, и наблюдаемый ход удаленных от наблюдателя часов. Истинный ход часов не зависит от скорости их движения. Движущиеся часы идут (имеется в виду их истинный ход) точно также, как и неподвижные. Именно поэтому, если остановившиеся при встрече часы *A* будут показывать 100 секунд, то часы *B* в момент остановки будут показывать точно такое же время, то есть 100 секунд.

Решение задач о длине тел. В теории аберрации различают истинные размеры тел и их наблюдаемые размеры. Истинные размеры тел при их движении не меняются. Поэтому в задаче 2 если истинное расстояние между лазерами на первом теле было равно 1 м, то и расстояние между отметками лазеров на втором теле точно также равно 1 м.

Аналогичным образом, истинная длина автомобиля при его движении по дороге остается неизменной.

Решение задач о расстоянии между движущимися в пространстве телами. В теории аберрации пространство при движении тел не сжимается. Истинные расстояния между движущимися телами изменяются в соответствии с механикой Ньютона.

9. Заключение

В статье приведены три «камня преткновения» СТО – три задачи, решение которых разными способами с помощью СТО приводит к разным, абсолютно несовместимым друг с другом значениям. При скорости движения, близкой к скорости света рассчитанные разными способами значения одной и той же величины при одних и тех же условиях могут отличаться друг от друга в миллиарды (!) раз. Это подобно тому, как если бы значения площади одного и того же треугольника, рассчитанные разными способами, отличались друг от друга в миллиарды раз. Это подобно тому, как если бы значения безопасной высоты самолета, рассчитанные разными способами, также отличались бы друг от друга в миллиарды раз.

Непротиворечивое решение представленных трех задач в рамках СТО, по всей видимости, невозможно. (При условии, что не будут изменяться условия задач и способы их решения.)

Однако практические потребности решения задач, возникающих при разработке спутниковых навигационных систем требуют непротиворечивого учета рассматриваемых СТО эффектов.

Разрешение противоречий, возникающих при решении задач методами СТО, возможно двумя основными путями. Один из путей состоит в поиске причин возникновения противоречий и их разрешение, не выходя за рамки СТО.

Другой путь разрешения противоречий указал Эйнштейн, который считал, что «для одного и того же комплекса опытных фактов может существовать несколько теорий, значительно различающихся друг от друга». В соответствии с этим могут существовать альтернативные СТО теории, которые будут непротиворечиво и не парадоксально описывать явления окружающей нас действительности.

Разработанная автором этой статьи теория абберации является первой альтернативной СТО теорией, которая подтверждена экспериментально. С помощью теории абберации рассмотренные задачи решаются непротиворечиво и не парадоксально.

Список литературы

1. Эйнштейн А. К электродинамике движущихся тел // Собр. науч. тр. – Т. 1. – М.: Наука, 1965. – С. 7-35.
2. Эйнштейн А. Принцип относительности и его следствия в современной физике // Собр. науч. тр. – Т. 1. – М.: Наука. – 1965. – С. 138-164.
3. Эйнштейн А. О специальной и общей теории относительности // Собр. науч. тр. – Т. 1. – М., Наука. – 1965. – С. 530-600.
4. Фейнмановские лекции по физике. Т. I (1–2) / Ричард Фейнман, Роберт Лейтон, Мэтью Сэндс; [пер. с англ. О. А. Хрусталева, Г. И. Копылова, А. В. Ефремова]. – М.: Издательство АСТ, 2019. – 448 с.
5. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика: Учеб. пособ.: Для вузов. В 10 т. Т. 2. Теория поля. – 7-е изд. испр. - М.: Наука, 1988. 512 с.
6. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты. (утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2022 N 2360).
7. Plyasovskikh A. P. Eshmuradov D. E. Which formula of special theory of relativity is true? // International Scientific Journal "Science and Innovation". Series A. Volume 2 Issue 3. 30.03.2023. — P. 302-312. URL: <http://scientists.uz/view.php?id=4185>; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7786468>
8. Плясовских, А. П. К вопросу использования формул специальной теории относительности в спутниковой навигации / А. П. Плясовских // Научный вестник ГосНИИ ГА. – 2023. – № 43. – С. 136-144. – EDN WKLWNY. URL: <https://gosniiga.ru/upload/docs/vestnik/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%20%E2%84%9644,%202023%20%D0%B3.pdf>
9. Плясовских, А. П. Специальная теория относительности дает ошибки в 100 раз и более / А. П. Плясовских // Радионавигация и время: труды СЗРЦ Концерна ВКО "Алмаз - Антей". – 2023. – № 11(19). – С. 134-147. – EDN PINVMQ. <https://noc.goz.ru/local/templates/nots/docs/riv11.pdf>
10. Плясовских, А. П. Диалог релятивиста с реалистом о релятивистском эффекте «замедления времени»// Современные научные исследования и инновации. 2024. № 2 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2024/02/101490>(дата обращения: 10.02.2024).
11. Плясовских, А. (2024). Диалог релятивиста с реалистом о релятивистском эффекте «замедления времени». Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10613574>
12. Plyasovskikh, A. (2024). Dialogue of a relativist with a realist about the relativistic effect of "time delay". Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10613662>
13. Плясовских А. П. Теория абберации. Первая теория, альтернативная специальной теории относительности [Электронный ресурс]. – М.: Знание-М, 2023. – 503 с. – [ISBN 978-5-00187-483-6](https://doi.org/10.5281/zenodo.10613662)
14. Plyasovskikh A.P. Eshmuradov D.E. Theory of aberration – an alternative to the special theory of relativity. – Т.: «Fan va texnologiyalar mashriyot-matbaa uyi» 2024,432 p. – ISBN: 978-9910-748-53-0

15. Плясовских А. П. Теория aberrации – первая теория, альтернативная специальной теории относительности : популярное изложение : [Электронный ресурс] / А. П. Плясовских. – Москва : Знание-М, 2023. – 55 с. – [ISBN 978-5-00187-493-5](https://doi.org/10.5281/zenodo.8150872)
16. Плясовских Александр Петрович. (2023). Теория aberrации – первая теория, альтернативная специальной теории относительности. Популярное краткое изложение. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8150872>
17. Плясовских Александр Петрович. (2023). Теория aberrации – первая теория, альтернативная специальной теории относительности. Сокращенное изложение. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8151586>
18. Плясовских Александр Петрович. (2023). Теория aberrации. Научно-популярное изложение. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8250637>
19. Плясовских А. П. О возможности движения тел со сверхсветовой скоростью. — LAP LAMBERT Academic Publishing, 2021. — 152 с.— [ISBN 978-620-4-71514-8](https://doi.org/10.5281/zenodo.8151586)
20. Плясовских А. П. Закон aberrации и его приложения в навигации и управлении воздушным движением. — М.: Знание-М, 2022. — 70 с. — [ISBN 978-5-00187-223-8](https://doi.org/10.5281/zenodo.8151586)
21. Абдульманов Т.М. и другие. Эксперимент по измерению наблюдаемого темпа хода движущихся часов //Автоматика и программная инженерия. 2022, №4(42) URL: <http://www.jurnal.nips.ru/sites/default/files/AaSI-4-2022-4.pdf>
22. Plyasovskikh A. P. Eshmuradov D. E. Experiment on measuring the observed rate of a moving clock // International Scientific Journal "Science and Innovation". Series A. Volume 2 Issue 3. 24.03.2023. — P. 169-188. URL: <http://scientists.uz/view.php?id=4089> <https://doi.org/10.5281/zenodo.776773>
23. Российские ученые опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна <https://bloknot.ru/nauka/rossijskie-uchenye-e-oprovergli-spetsial-nuyu-teoriyu-otnositelnosti-e-jnshtejna-1061085.html>
24. Российские ученые опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна <https://www.ecopravda.ru/nauka/rossijskie-uchenye-oprovergli-spetsialnuyu-teoriyu-otnositelnosti-ejnshtejna/>
25. Ученые из России опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна <https://actualnews.org/exclusive/458600-uchenye-iz-rossii-oprovergli-specialnuju-teoriyu-otnositelnosti-jejnshtejna.html>
26. Плясовских, А. П. Точнейший эксперимент, опровергающий специальную теорию относительности // Современные научные исследования и инновации. 2023. № 9 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2023/09/100840> (дата обращения: 30.09.2023).
27. Плясовских, А. П. Эксперимент, опровергающий специальную теорию относительности / А. П. Плясовских // Наука и инновации - современные концепции : сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума, Москва, 05 октября 2023 года. – Москва: Инфинити, 2023. – С. 107-111. – EDN MRBQSQ. https://elibrary.ru/download/elibrary_54673816_25635964.pdf

А.П. Плясовских

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени Главного маршала авиации А. А. Новикова

ул. Пилотов 38, 196210 Санкт-Петербург, Российская Федерация

E-mail: al.plyasovskih@yandex.ru

Three stumbling blocks to the special theory of relativity. About the theory of aberration

A.P. Plyasovskikh

Three “stumbling blocks” of the special theory of relativity (SRT) are considered, which are three very simple problems that cannot be solved by SRT methods without changing the conditions and method of solving these problems. Exact sciences require that quantities calculated in different ways under the same conditions have the same meaning. The values of quantities calculated by different methods using SRT at speeds close to the speed of light can differ from each other by unimaginable billions of times. Contradictions that arise when solving problems using SRT require their resolution, since the effects considered by SRT must be taken into account when developing satellite navigation systems. One of the ways to resolve these contradictions is to create alternative theories to SRT (Einstein himself pointed out this possibility). The theory of aberration developed by the author is the first alternative theory to SRT, which has been confirmed experimentally. The theory of aberration allows us to consistently solve the considered and other similar problems.

Key words: scientific problem, special theory of relativity, SRT, speed of light, relativistic effect, theory of aberration

A.P. Plyasovskikh

St. Petersburg State University of Civil Aviation named after Air Chief Marshal A. A. Novikov
st. Pilotov 38, 196210 St. Petersburg, Russian Federation

E-mail: al.plyasovskih@yandex.ru